

STREPTOMYCES SP. SHTAMMINING ACINETOBACTER BAUMANNII SHTAMMIGA NISBATAN ANTIMIKROB FAOLLIGINI BAHOLASH

JUMABOYEV SHOHZOD ILHOMBOY O'G'LI

UBAYDULLAYEVA XILOLA AXROROVNA

Toshkent Farmatsevtika Instituti

Email-shohzodj25@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18359239>

Tadqiqot dolzarbligi: *Streptomyces* -shtamlari asosan tuproqning unumdor qatlamida rivojlanadigan, koloniyasi shoxlangan va spora hosil qilib ko'payuvchi gramm-musbat bakteriyalar guruhidir. *Streptomyces sp.* Shtamlari qishloq xo'jaligida ikkilamchi metabolit sifatida turli xil biofaol moddalar ajratishi bilan mashxur. Bundan tashqari, farmatsevtikada *streptomyceslar* o'zidan ikkilamchi metabolit sifatida turli antibiotiklar ajratish xususiyati bilan kelajakda biologik usul bilan antibiotiklar olish manbai sifatida qaraladi. *Streptomyces* shtammlarining turli patogen mikroblarga nisbatan faolligi o'rganish va antibiotiklarga chidamli patogen bakteriyalar, xususan *Acinetobacter baumannii* ning keng tarqalishi sog'liqni saqlash tizimi uchun jiddiy muammo hisoblanadi. Shu sababli yangi, samarali va biologik manbalardan olingan antimikrob moddalarni izlab topish dolzarb vazifalardan biridir.

Kalit so'zlar: *Streptomyces sp.*, *Acinetobacter baumani*, antimikrob faollik, ikkilamchi metabolitlar.

Tadqiqot usullari: *Streptomyces sp.* izolyatlarini suyuq ozuqa muhitida suli ekstrakti fermentatsiya vositasi sifatida ishlatildi. Suli uni – 20 g, H₂O – 1 L, pH = 7,0–7,2. Tanlangan izolyatlar 250 ml hajmli Erlenmeyer kolbasida 250 ml suli ekstraktli bulonni o'z ichiga olgan holda 150 aylantirma tezlikda orbital sheykerda 7 kun davomida o'stirildi. Antimikrob faollikni aniqlash uchun *Streptomyces* shtamlari **disk diffusion** yoki **well diffusion** usullarida sinovdan o'tkazildi. Disk diffusion usulida steril disklar *Streptomyces* supernatanti bilan namlanib, *Acinetobacter baumannii* "lawn"iga qo'yildi va 37°C da 18–24 soat inkubatsiya qilindi. Well diffusion usulida esa MHA plitalarida 6–8 mm diametrda quduqlar ochilib, har bir quduqqa 50–100 µl *Streptomyces* supernatanti quyildi va 37°C da 18–24 soat inkubatsiya qilindi.

Natijalar va ularning muxokamasi: Tadqiqot natijalari ko'rsatdiki, turli tuproq namunalaridan ajratilgan *Streptomyces sp.* shtamlari *Acinetobacter baumannii* shtammlariga nisbatan turlicha antimikrob faollik namoyon etdi. Disk diffusion va well diffusion usullari orqali o'tkazilgan testlar asosida quyidagi kuzatishlar qayd etildi: Ba'zi *Streptomyces* shtamlari 15–20 mm diametrda ingibitsiya zonasini hosil qilib, *Acinetobacter baumannii* o'sishini sezilarli darajada bostirdi. Well diffusion usulida olingan natijalar disk diffusion natijalari bilan mos kelib, eng faol shtammlar bir necha metodlarda barqaror antimikrob ta'sir ko'rsatganligi aniqlandi. Shuningdek, faol shtammlarning antimikrob faolligi tuproq manbai va ularning o'sish sharoitlariga bog'liqligi kuzatildi, bu esa yangi antibiotik manbalarini qidirishda istiqbolli yo'nalishlarni ko'rsatadi.

Xulosa: Ushbu tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, turli tuproqdan izolyatsiya qilingan *Streptomyces sp.* shtamlari *Acinetobacter baumannii* ga qarshi potentsial antimikrob faollikka ega. Ba'zi shtammlar sezilarli ingibitsiya zonalarini hosil qilib, ikkilamchi metabolitlar asosida biologik faol antibiotiklar ishlab chiqarish uchun istiqbolli manba ekanligini tasdiqladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Appaneal H. J., Lopes V. V., LaPlante K. L., Caffrey A. R. (2022). Treatment, clinical outcomes, and predictors of mortality among a national cohort of admitted patients with *Acinetobacter baumannii* infection. *Antimicrobial Agents and Chemotherapy*, 66(3). 10.1128/aac.01975-21
2. Bérdy J. (2012). Thoughts and facts about antibiotics: Where we are now and where we are heading. *The Journal of Antibiotics*, 65(8), 385–395. 10.1038/ja.2012.27